
UMA ANÁLISE NEUROBIOLÓGICA: COMO A TECNOLOGIA TRANSFORMA O PENSAMENTO E A PSICOLOGIA SOCIOCOGNITIVA HUMANA

Micael Anthony Cechett Müller¹
micael3309@gmail.com

2026

Resumo: O estudo de caráter teórico-analítico busca entender como tecnologias tanto sociais como não-sociais (comunicação, máquinas domésticas) reestruturam o cérebro, tanto sob uma perspectiva filosófica quanto neurobiologicamente. Seus objetivos incluem compreender o impacto geral da tecnologia no cérebro e na vida diária, explicar sua natureza não neutra e os riscos do mau uso, e identificar princípios para um desenvolvimento tecnológico saudável.

A pesquisa se justifica pela evolução tecnológica exponencial da humanidade, que, apesar dos benefícios, trouxe impactos significativos no cérebro e para os quais a sociedade não está preparada. O projeto se alinha aos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 3 (Saúde e Bem-estar) da ONU, visando promover qualidade de vida e inovação tecnológica que respeitem a consciência e a saúde mental.

O trabalho analisa tecnologias não sociais (ex: carros, eletrodomésticos) e sociais (ex: internet), mostrando como as primeiras podem levar à desconexão e à diminuição do engajamento cognitivo. A internet, em particular, modifica profundamente o cérebro, prejudicando o foco devido ao ambiente multitarefa, levando a distração, impulsividade e problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. A tecnologia não é neutra, mas sutilmente remodela o pensamento e as ações humanas.

Conclui-se que o desenvolvimento tecnológico deve priorizar o bem-estar do usuário, com design simples, feedback em tempo real e incentivo a pausas. Apesar desses princípios, as grandes indústrias frequentemente não os aplicam, pois o lucro se sobrepõe à saúde do consumidor. A pesquisa defende que é preciso dominar a tecnologia e implementar mudanças em nível nacional para um futuro mais saudável.

Palavras-Chaves: Tecnologia; Neurobiologia; Qualidade de Vida; Impacto Social; Saúde Mental.

Abstract: *This theoretical-analytical study seeks to understand how both social and non-social technologies (communication, domestic machines) restructure the brain, from both a philosophical and neurobiological perspective. Its objectives include understanding the overall impact of technology on the brain and daily life, explaining its non-neutral nature and the risks of misuse, and identifying principles for healthy technological development.*

The research is justified by humanity's exponential technological evolution, which, despite its benefits, has brought negative impacts on the brain for which society is unprepared. The project aligns with UN SDGs 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) and 3 (Good Health and Well-being), aiming to promote quality of life and technological innovation that respects consciousness and mental health.

The work analyzes both non-social (e.g., cars, home appliances) and social technologies (e.g., internet), showing how the former can lead to disconnection and decreased cognitive engagement. The internet, in particular, profoundly modifies the brain, impairing focus due to its multitasking environment, leading to distractions, impulsivity, and mental health issues like anxiety and depression. Technology is not neutral; it subtly reshapes human thought and actions.

It concludes that technological development should prioritize user well-being, with simple design, real-time feedback, and encouragement of breaks. Despite these principles, large industries often do not apply them, as profit outweighs consumer health. The research argues that it is necessary to master technology and implement changes at a national level for a healthier future.

Keywords: *Technology; Neurobiology; Quality of Life; Social Impact; Mental Health.*

1 INTRODUÇÃO

A humanidade tem sido, ao longo de sua história, intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de ferramentas e tecnologias que visam otimizar sua existência e ampliar suas capacidades. Desde a invenção da roda até os complexos sistemas de inteligência artificial de hoje, a tecnologia tem sido um motor fundamental para o progresso social e produtivo. Contudo, essa evolução exponencial, especialmente acelerada nas últimas décadas, levanta questões cruciais sobre a verdadeira extensão de seu impacto no ser humano. Este pré-projeto, intitulado "Uma análise neurobiológica: Como a existência da tecnologia influencia na qualidade e modo de vida da sociedade atual e o reflexo disso nas indústrias tecnológicas modernas", propõe uma investigação aprofundada sobre as ramificações neurobiológicas da constante interação com a tecnologia, buscando compreender como ela redefine não apenas o nosso ambiente, mas também a nossa própria essência.

A convivência ininterrupta com dispositivos digitais, plataformas de comunicação e inovações em automação tem transformado radicalmente o cotidiano, as relações sociais e até

mesmo os padrões de pensamento. O problema central que impulsiona esta pesquisa é, portanto, como essa imersão tecnológica contínua influencia o funcionamento neurobiológico humano, alterando fundamentalmente nossas ações, escolhas e percepções de mundo. Longe de ser uma ferramenta neutra, a tecnologia exerce uma influência sutil, porém profunda, que merece ser decifrada.

Diante desse cenário, o objetivo geral deste estudo é investigar como a convivência com as tecnologias, desde os meios de comunicação ubíquos até as máquinas domésticas inteligentes, altera o funcionamento cerebral do homem contemporâneo, sob uma perspectiva tanto filosófica quanto neurobiológica. Para alcançar essa compreensão abrangente, serão abordados objetivos específicos que visam desvendar como a tecnologia impacta a função cerebral e o cotidiano do indivíduo, por que ela não pode ser considerada uma ferramenta passiva mesmo quando inativa, os perigos sociais e neurobiológicos de seu uso inadequado, e, finalmente, a descoberta de princípios que possam guiar um desenvolvimento tecnológico mais saudável e benéfico para o consumidor.

A relevância desta pesquisa é inegável, dada a urgência de compreender as implicações da tecnologia em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Ao alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e o ODS 3 (Saúde e Bem-estar), este trabalho busca contribuir para a promoção de uma inovação tecnológica consciente, que não apenas impulse o progresso, mas também zele pela saúde mental e pelo bem-estar da humanidade. A análise das tecnologias não sociais e sociais, e seus respectivos efeitos no cérebro e no comportamento, é crucial para desmistificar a falsa neutralidade tecnológica e para fornecer insights valiosos para a criação de um futuro onde a tecnologia sirva verdadeiramente ao propósito de aprimorar a qualidade de vida.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Um dos primeiros sinais registrados da existência de certo tipo de tecnologia antecede em pouco o período da Pré-História. A palavra tecnologia se origina da palavra grega “tekhne” (τέχνη), que significa algo como “arte ou ofício”, conjunto ao sufixo “logia” (λογία), que significa “estudo ou conhecimento”. Tecnologias primitivas e clássicas envolvem importantes eventos como a descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outras tantas. Ao passar das eras, como a Idade Média engloba invenções como a prensa de Gutenberg, o relógio mecânico e os princípios da arquitetura moderna. Já as grandes navegações que permitiram a expansão marítima, e logo após as invenções tecnológicas da Revolução Industrial no século XVIII, que provocaram a mais profunda transformação tanto no processo produtivo quanto na forma de organização social e geográfica. Sucintamente, o termo “tecnologia” refere-se ao trabalho de criar ferramentas para aumentar a eficiência humana nas mais variadas esferas sociais e produtivas. Para otimizar tempo, reduzir espaços e recursos, e principalmente aliviar o trabalho humano, priorizando assim a qualidade de vida e o bem-estar psicológico, na mesma medida do corporal. (INSIGHTS, 2025)

Nos tempos contemporâneos, pode-se dividir o conceito de Tecnologia em dois caminhos. O primeiro como os meios sociais, representada por celulares, notebooks, smartwatch e principalmente a própria internet. E outro por meios não-sociais, como eletrodomésticos, máquinas de produção ou veículos. (INSIGHTS, 2025)

2.1 Tecnologias não-sociais

As tecnologias não-sociais por anos foram o principal pilar que sustentaram o desenvolvimento empírico da raça humana. Como a indústria automotiva e eletrodomésticos. Porém, elas causaram, e ainda causam numerosos riscos à saúde humana. Começando por um dos mais notáveis retratos de tal circunstância. O estudo de caso será sobre a experiência do filólogo e filósofo alemão Friedrich Nietzsche. O caso, que começa quando Nietzsche enfrentava graves problemas de saúde desde jovem, incluindo enxaquecas debilitantes, problemas digestivos severos, dores musculares, e dificuldades visuais. (REDAÇÃO, 2024) Essas condições limitavam sua capacidade de ler e escrever levando-o a buscar alternativas, como por exemplo ditar seus textos para alguém os escrever. No entanto, ele adquiriu uma “bola de escrever”, uma espécie de máquina de escrever desenvolvida no século 19. Essa ferramenta, composta por 52 teclas permitiu que Nietzsche escrevesse por conta própria, além de ajudá-lo a escrever por mais tempo. (REDAÇÃO, 2024)

Figura 1 – Bola de escrever Malling-Hansen.

Fonte: REDAÇÃO, 2024.

Porém, como contraponto isso também influenciou o seu estilo de escrita. Seus amigos, e mais tarde o próprio Nietzsche, notaram que sua escrita se tornara mais breve e concisa, semelhante a mensagens que eram enviadas por telegrafia, na época. Era como se, novamente, a própria máquina exercesse uma influência em seu estilo de escrita. (POTÊNCIA, 2024)

O trem, por exemplo, foi um dos primeiros transportes automotivos que conseguiu comprimir o tempo e alterar a percepção da distância do ponto de vista humano, podendo transportar grandes cargas, facilitando o comércio e desenvolvimento de sociedades mais ‘remotas’. Já, por outra perspectiva, a popularização do carro ao longo dos anos, permitiu a presença de um único indivíduo em dezenas de lugares diferentes por dia, o que por um lado, possibilita mais interações sociais, momentos distintos de lazer, ou até um maior aprofundamento acadêmico, se direcionando, por exemplo, a lugares como parques, casas de entes queridos, praças, restaurantes, bibliotecas, entre tantas outras. Por outro lado, essa mesma facilidade de deslocamento promovida pelos automóveis contribuiu, ao longo do tempo, para um ritmo de vida acelerado, onde o ser humano passou a ser exigido em múltiplos ambientes, isso frequentemente em períodos cada vez mais curtos. Esse excesso de estímulos e compromissos

enfraquece a atenção, aumenta os níveis de estresse e favorece a superficialidade nas interações sociais e experiências vividas. Além disso, essa dependência reduziu o tempo dedicado a atividades fisicamente ativas, como caminhadas, o que indiretamente, promove hábitos sedentários. (LEITE & ROGÉRIO, 2022)

O mesmo acontece com eletrodomésticos, enquanto tal forma de tecnologia facilita o convívio doméstico, trazendo benefícios alimentícios, segurança, rapidez no preparo de refeições, facilita a limpeza, e traz certo nível de conforto, essa automatização de tarefas e facilitação funcional, apesar de viável, contribui para uma crescente desconexão entre o ser humano e a sua própria rotina. Atividades que antes exigiam atenção e presença hoje são mediadas, quase que em sua totalidade, por máquinas, reduzindo o engajamento cognitivo e motor diário. (ESTANISLAU, 2023)

Em longo prazo, isso pode resultar em menor estimulação sensorial e motora, enfraquecendo conexões neurais relacionadas à memória procedural, ao foco e ao bem-estar geral. Além disso, ao retirar certa dimensão ritual e coletiva de tarefas domésticas, a tecnologia contribui para um cotidiano mais fragmentado e menos significativo, afetando inclusive o senso de pertencimento e organização mental do indivíduo, o que, concisamente, propõe uma introdução inconsciente de dissociações de maneira normativa. (LEITE, 2022)

Como é consenso entre pensadores do assunto, a tecnologia tenha sido criada e aprimorada para livrar o ser-humano da maior parte do trabalho necessário para a manutenção social, podendo assim ser direcionado a ideia de uma vida plena e realizada, com menos labor. Porém, segundo o livro “The Overworked American”, da escritora Juliet Schor, em 2023 o norte-americano médio trabalhava cerca de 1830 horas por ano. Enquanto isso, um camponês adulto na Inglaterra do século 13 se dedicava por volta de 1.600 horas anuais ao trabalho. Isso, vai contra a grande massa de previsões de economistas do século XX, que afirmavam que o tempo de lazer aumentaria exponencialmente com o passar dos anos. (PEREIRA, 2019).

O que visivelmente se torna contraditório. Isso mostra que, mesmo com tamanhos avanços e descobertas, o ser-humano como um todo não foi preparado para conviver com toda a tecnologia que se encontra comercializável hoje.

2.2 O meio é a mensagem

De fato, a grande parte da massa popular, foi e é profundamente influenciada pela programação dos canais abertos, desde os desenhos animados que eram assistidos antes da escola até as novelas exibidas no horário do jantar.

Os programas de TV eram temas recorrentes em conversas com familiares, amigos, e até com o cônjuge. Contudo, não se percebeu que além do conteúdo transmitido, o meio pelo qual esse conteúdo chega nos indivíduos também influencia muito na percepção sobre o mundo, os relacionamentos e nas vidas de forma geral. (POTÊNCIA, 2024)

A televisão era esse meio poderoso no passado. No presente à internet superou a televisão apresentando-se como o principal meio de comunicação, apesar dos inúmeros benefícios e de revolucionar o âmbito da comunicação, a internet está modificando profundamente o nosso cérebro, especialmente nossa capacidade de foco, tema abordado adiante.

O meio de transmissão, não só carrega o conteúdo, mas também molda a nossa vida. A expressão “o meio é a mensagem”, de Marshall McLuhan, acentua que a forma como

uma mensagem é transmitida (o meio de comunicação) é tão ou mais importante do que o conteúdo em si. A televisão, de fato, teve um impacto significativo na comunicação global, alterando padrões sociais e normas culturais. As pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa, pelo conforto de assistir as programações e conteúdos, os índices de obesidade cresceram e novos Ídolos e fantasias surgiram. (POTÊNCIA, 2024) Outra invenção que transformou a percepção humana, agora a respeito do tempo, foi o relógio. Ele mudou a linguagem indiretamente criando metáforas para descrever os fenômenos naturais. Durante grande parte da história, o tempo era percebido como um fluxo contínuo e cíclico influenciado pelas estações do ano, pela passagem do Sol e pelos ritmos agrários. No entanto, os monges medievais que precisavam medir o tempo para suas atividades diárias desenvolveram, nos mosteiros, os primeiros relógios mecânicos, e, foram também, nos sinos das torres das igrejas que soaram pela primeira vez às horas, pelas quais as pessoas começaram a parcelar suas vidas. Esse desejo de uma marcação de tempo acurada se espalhou para fora dos mosteiros, abrangendo todo o mundo, e mudando a maneira como as pessoas passavam o seu dia.

Uma vez que o relógio tenha redefinido o tempo, como uma série de unidades de igual duração, as mentes humanas começaram a enfatizar o trabalho mental da divisão e mensuração, estimulando um pensamento mais analítico, como Nicholas G. Carr sugere em seu livro, “A Geração Superficial”: Começamos a ver, em todas as coisas e em todos os fenômenos, as partes que compõem o todo, e então começamos a ver as partes das quais as partes são feitas. Nosso pensamento tornou-se aristotélico em sua ênfase em discernir padrões abstratos por detrás das superfícies visíveis do mundo material. (CARR, N. G. 2010, p. 69)

Mais uma vez o meio de transmissão influenciou a forma como consumimos seu conteúdo, toda a tecnologia é uma expressão da vontade humana, através dessas ferramentas procuramos expandir o nosso poder e controle sobre as circunstâncias, sobre a natureza, sobre o tempo, a distância e sobre os outros. De outra maneira, o meio de comunicação afeta tanto a capacidade cognitiva quanto à forma como o pensamento é estruturado. Como já citado anteriormente, alguns acreditam que as tecnologias criadas ao longo da história são apenas ferramentas que tornam nossas tarefas mais fáceis, mas, como disse Nicholas G. Carr em seu livro, no final, acabamos por fingir que a tecnologia em si não importa. “É como a usamos que importa”, dizemos para nós mesmos. A implicação reconfortante dessa hùbris [arrogância] é que estamos no controle. Mas a tecnologia não é apenas uma ferramenta, inerte até que a peguemos, e inerte de novo quando a deixamos de lado. (CARR, N. G. 2010, p. 13) O autor demonstra que o uso prolongado da internet, reestrutura o cérebro de formas específicas, independentemente do conteúdo consumido, e, passa a exercer influência sobre nossas ações, mesmo quando não estamos necessariamente em contato direto com esses meios.

2.3 Tecnologias Sociais e a Internet

As tecnologias quando se tornam de uso popular muitas vezes promovem novos modos de pensar, e, estendem para a população geral modos estabelecidos de pensamento que estiveram restritos a pequenos grupos segregados. Isso não foi diferente com o surgimento da internet. Voltando a década de 1960 os Estados Unidos desenvolveram a “Arpanet”, criada

para conectar instalações militares, junto do Pentágono essa rede deu origem à internet que permitia a troca de informações entre computadores. Porém, apenas em 1989 o cientista britânico Tim Berners Lee, criou a “World Wide Web” ou “WWW”, que permitia o compartilhamento de vídeos, imagens e links. A internet deixou de ser restrita a militares e universidades e em 1992 começou a ser usada nos lares, transformando a comunicação e mudando significativamente a forma como pensamos e interagimos. (PIRES, 2023)

A prensa tipográfica foi revolucionária, mas a mudança para internet foi ainda mais. Ela tornou-se essencial para o trabalho, para os relacionamentos e para a vida social. Com a proposta de facilitar a comunicação entre bases militares, ela se tornou um facilitador em praticamente todos os aspectos do cotidiano. O que começou com e-mails e textos, fez com que, hoje, a sociedade tivesse acesso livre a pesquisas, comércios e entretenimento liberado, a qualquer e a todo momento. No entanto, como Nicholas Carr escreve: O computador, comecei a sentir, era mais do que apenas uma ferramenta que fazia o que eu lhe dizia para fazer. Era uma máquina, que, de um jeito sutil, mas incontestável, exercia uma influência sobre mim. Quanto mais eu o usava, mais alterava o modo como eu trabalhava.” (CARR, N. G. 2010, p. 27) Nicholas, faz uma alusão a posição de que a tecnologia é “neutra”. Ao utilizar a palavra “sutil”, o escritor demonstra que a mudança que a tecnologia desempenha não ocorre de maneira abrupta, mas sim, de um modo imperceptível, e mesmo que a vontade humana tenha a tendência de ignorar, ela continua a exercer o mesmo efeito. De igual modo que este perfil de máquinas, não apenas executa ordens, mas também, molda o modo com que reformulamos estas ordens, ou seja, altera o próprio processo de construção do pensamento e produção humana. Isso aponta para o fenômeno de neuroplasticidade dirigida por padrões digitais, onde o cérebro se reorganiza para se adaptar ao ritmo das tecnologias. Como explica Raphael Spera, “A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, do neurônio, por exemplo, formar novas conexões. Ou seja, ele passa a se comunicar com outros neurônios com os quais não se comunicava antes”. (ESTANISLAU, 2023)

O médico expõe que, da mesma forma onde o cérebro pode ser treinado por meio de atividades complexas ou com enfoque em acostumá-lo em resolver tarefas lógicas, encontrar padrões entre tantos outros, o mesmo pode ser remoldado negativamente desde padrões ligeiros do uso de tecnologias digitais.

Estudiosos de neuroimagem indicam que o uso seja prolongado ou não da internet está associado a alterações estruturais no sistema de recompensa do cérebro, como o aumento do volume de massa cinzenta no putâmen bilateral e no núcleo accumbens direito, bem como diminuição no volume do córtex orbitofrontal, área crucial para o controle de impulsos e tomada de decisões. (TAKEUCHI, 2018) Isso indica que, o aumento da massa cinzenta na região do putâmen bilateral e no núcleo accumbens direito, evidenciam que estas regiões são ativadas com frequência, o que acarreta o vício em estímulos rápidos e a fácil dispersão em tarefas longas. Já a diminuição do volume do córtex orbitofrontal, indica uma perda de paciência mais veloz e no aumento de ações impulsivas. Afora isso, os milhares riscos que a exposição prolongada à internet oferta fora dos exclusivos campos neurobiológicos, como problemas de visão problemas de postura, dores de cabeça, insônia, enxaquecas severas, sedentarismo e obesidade, envelhecimento da pele pelo contato excessivo a luz azul, a ansiedade, ansiedade crônica, o estresse, o esgotamento mental, depressão, dificuldade de concentração e aprendizagem, isolamento social.

Ainda, os problemas sociais como crimes cibernéticos, exploração sexual, perda de habilidades sociais, danos ao desenvolvimento infantil, retardação no desenvolvimento do cérebro, dependência digital, entre outros tantos. (UENF, 2012)

2.4 Ambiente Multitarefa

A internet visa a agilidade e a facilidade para transmitir e encontrar conteúdo. Ela funciona essencialmente por meio de hiperlinks, palavras ou imagens clicáveis que direcionam o usuário a novos endereços com informações adicionais. Esse mecanismo, no entanto, prejudica a capacidade de atenção, pois, ao invés do aprofundamento em um conteúdo por períodos prolongados, como ao ler um livro ou assistir um filme, a navegação online consiste em escanear rapidamente páginas, saltando de um link, postagem, site ou vídeo para outro.

O movimento dos olhos que tradicionalmente segue da esquerda para a direita e de cima para baixo, atualmente, ao ler algo, os olhos se concentram em pontos específicos do texto, para capturar palavras-chave, formando um mosaico de informações cada vez mais fragmentadas. Cada vez que o conteúdo é mudado abruptamente para outro, quando, por exemplo, escreve-se um relatório, e se é auto direcionado para um vídeo no YouTube com uma temática totalmente diferente da tarefa que estava se escrevendo, o cérebro é repetidamente forçado a interromper seus processos cognitivos e redistribuir seus recursos limitados para a nova tarefa, o que prejudica a consolidação de novas memórias. (CARR, 2010) Além disso, a Internet promove um ambiente multitarefas. O usuário sempre está a um clique de e-mails, redes sociais, séries, filmes e sites favoritos, enquanto notificações constantes de pop-ups ou alertas no celular, sobrecarregam o nosso cérebro, reduzindo a eficiência cognitiva do pensamento. Esse cenário torna mais difícil focar em uma única tarefa por longos períodos. Em 2009, um estudo na Universidade de Oregon, revelou que o ambiente multitarefa online influencia vidas fora da internet. Pessoas habituadas à multitarefa digital são mais facilmente distraídas por estímulos irrelevantes como ruídos de ventiladores, sons de pássaros ou barulhos na rua. Além disso, tem menor controle sobre a memória e dificuldade em manter a concentração em tarefas específicas. (OPHIR, 2009) Essas funções mentais prejudicadas, que são essenciais para compreender narrativas extensas ou argumentos elaborados, são as mesmas para refletir sobre experiências ou sobre qualquer fenômeno. Multitarefas não aumentam a capacidade de absorver informações rapidamente, pelo contrário, atrapalham o raciocínio, aumentam as chances de ignorar ou levar a má interpretação de informações importantes e alternar entre tarefas incrementa a carga cognitiva que muitas vezes não é processada corretamente no cérebro. Isso ocorre, porque o mesmo, leva tempo para mudar de meta, lembrar as regras de uma nova tarefa e bloquear a interferência cognitiva da atividade anterior. (OPHIR, 2009) Para deixar mais claro todo esse trabalho cognitivo extenuante que as multitarefas e a troca de conteúdo rápido provocam, é preciso entender que a profundidade da nossa inteligência está diretamente ligada a capacidade de transmitir informações, da memória de trabalho para a memória de longo prazo. (GLORIA, 2014)

Figura 2 – Esquema sobre a formação da Memória.

Fonte: GLORIA, 2014

A memória de trabalho que armazena informações temporárias, depende da atenção para enviar dados à memória de longo prazo, o que determina o que será lembrado é a atenção, quanto mais o indivíduo está atento a algo, mais aguçada será a memória. Claro que existem outros fatores envolvidos na consolidação da memória, porém, sem atenção, as informações duram apenas alguns segundos. Isto é, enquanto os neurônios mantiverem a sua carga elétrica. (GLORIA, 2014)

O fluxo intenso de mensagens e informações na internet sobrecarrega essa memória, dificultando o foco em uma única tarefa, gerando como subproduto, a dificuldade de concentração. Como já explicado, o cérebro muda física e cognitivamente, pelo modo como nos adaptamos às circunstâncias, como aprendemos novos fatos e como desenvolvemos novas habilidades.

Nos anos 90, pesquisadores britânicos descobriram que o hipocampo posterior de taxistas - responsável pela percepção espacial e pela memória - era significativamente maior em relação a um normal, devido à prática constante de navegação pelas ruas da Inglaterra, sem o uso de mapas ou de GPS. Os taxistas durante horas dos seus dias treinavam sua percepção visual e sua memória para poder adaptar e se encontrar pelas ruas o que conseqüentemente muda as redes neurais do cérebro e leva a mudanças no hipocampo. (NAGUIRE, 2000)

De modo semelhante, quanto mais a internet é usada mais nosso cérebro é treinado para ser distraído, para processar a informação muito rapidamente e muito eficientemente, mas sem atenção contínua. Logo, a internet e o ambiente multitarefa torna o usuário mais propenso a confiar em ideias e soluções convencionais em vez de desafiá-las com linhas originais de pensamento. Como escreveu Nicholas G. Carr: Dezenas de estudos de psicólogos, neurobiólogos, educadores e web designers apontam para a mesma conclusão: quando estamos online, entramos em um ambiente que promove a leitura superficial, pensamento apressado e distraído e aprendizado superficial. É possível pensar profundamente enquanto navega na Net, assim como é possível pensar superficialmente enquanto lê um livro, mas esse não é o tipo de pensamento que a tecnologia encoraja e recompensa. (2010, p.

161)

Antes da internet, a maioria das pessoas obtinha informações lendo livros, assistindo palestras, conversando ou refletindo a sós. Isso fortaleceu nossos processos de pensamento linear, ou seja, nossa capacidade de pensar sequencialmente e logicamente, de seguir longas narrativas, argumentos e de conectar ideias díspares em um todo coerente. Na atualidade, nossas mentes refletem o hábito de navegação online, pensamentos emergem em fragmentos rápidos e desconexos no lugar de argumentos ou narrativas coerentes e concretas.

2.5 O melhor jeito de prever o futuro, é criando-o

Dostoiévski, em seu livro “Recordações da Casa dos Mortos”, escrito há mais de 150 anos, nos apresentou uma poderosa definição sobre o ser humano, a saber, “um ser que se habitua a tudo é, segundo o creio, a melhor definição que se possa dar do homem.” (DOSTOIEVSKI, 2007) Isso reflete a capacidade da tecnologia e a globalização transformaram o mundo da pior, e da melhor maneira possível, resultando em conseqüências que serão melhor compreendidas apenas daqui a décadas. Porém, como disse o pensador Peter Ferdinand Drucker, “a melhor forma de prever o futuro é criá-lo” (EXCELÊNCIA, 2017). O pensador, convida o leitor, a não ser passivo diante do futuro, mas sim, arquiteto dele. Assim como o cérebro é moldado por tudo aquilo que nos expomos, a sociedade também é moldada pelas tecnologias que desenvolvemos e adotamos.

Caso usemos a tecnologia como meio, não como fim, e agirmos de forma intencional, pode-se sim, criar um futuro mais saudável, ético e humano tanto em termos neurológicos quanto sociais. Neste tempo, a grande massiva parte das indústrias de tecnologia utilizam de artifícios para promover não só um uso prático e descomplicado de tecnologias sociais e não-sociais, mas de uma maneira “distraída” insere no cotidiano humano um modo de viver quase que por inteiro superficial. Já que, ao estimular tal tipo de comportamento, surgem novos problemas aos usuários. Uma destas, a angústia, sentimento capaz de reduzir a capacidade de pensamento a níveis onde qualquer cidadão possa pagar por escolhas e “modelos pré-prontos de viver”. O que atualmente é vendido em forma de eletrodomésticos, facilitadores contemporâneos e mídias sociais. Então, não se pode, hodiernamente, apenas se desenvolver com vista no desvio da degradação mental provocada pela tecnologia, mas também, aprender a dominá-la por completo e mudar em aspectos nacionais. O que será discorrido na próxima seção.

2.6 Princípios para um desenvolvimento tecnológico mais saudável

Ao longo desta pesquisa, tornou-se evidente que o desenvolvimento tecnológico precisa ser orientado por princípios que priorizem o bem-estar do indivíduo consumidor. Diversos estudos e abordagens de design e engenharia ética têm sido propostos para garantir que a tecnologia atue revelando benefícios na promoção da saúde mental e do equilíbrio do bem-estar na vida dos usuários. Segundo Gegalow, é fundamental que os designers considerem as necessidades psicológicas básicas como autonomia, competência e relacionamento ao desenvolver interfaces digitais e físicas, sendo incorporadas como um dos pilares do design. (GEGALOW, 2023)

A simplicidade no design também reduz a carga cognitiva dos usuários, facilitando a navegação e a compreensão das informações. Interfaces minimalistas, com layouts limpos e

intuitivos ajudam a evitar a sobrecarga de informações e promovem uma experiência mais tranquila. Porém, fornecer feedback em tempo real, ramificando um pouco o minimalismo ajuda os usuários a entenderem suas ações e progressos dentro de um aplicativo. Isso é particularmente importante em contextos de saúde mental, onde a autoconsciência é crucial. Interfaces que oferecem feedback claro e imediato podem auxiliar os usuários a monitorarem seu bem-estar e tomar decisões informadas sobre seu uso da tecnologia. (DIETVORST, 2024)

Toda vez que o cérebro recebe uma informação clara ou imediata sobre uma ação realizada, como um progresso visual, notificação ou gráfico por exemplo, ele ativa áreas como o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, ambas, do sistema dopaminérgico, ou seja, presenteiam o usuário para incentivar um engajamento positivo e imediato com a atividade. Além de ativar o córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior e a ínsula que são de extrema importância para a tomada de decisões lógicas e percepção de pequenos avanços, valorizando a ação consciente do usuário.

Outro importante ponto no desenvolvimento de tecnologias saudáveis, sejam elas sociais ou não, é incorporar funcionalidades que incentivem pausas. Momentos de desconexão com a atividade proposta pode ajudar os usuários a manterem um equilíbrio mental. Recursos como lembretes, modos noturnos e limites de tempo de uso são exemplos de como a tecnologia pode promover interações não abusivas. (HENKEL, 2025) Isso se explica pois o cérebro humano não foi necessariamente projetado para atenção contínua e estímulo constante.

Esses fragmentos de ações ativam de forma exagerada os sistemas de alerta, o que prejudica o funcionamento das áreas responsáveis pela regulação emocional, foco e recuperação de exaustões. A exposição contínua a tarefas que trazem estímulos visuais intensos, ou somente rápidos, ativa a amígdala cerebral, região do cérebro ligada ao medo e alerta. Isso desencadeia o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), liberando cortisol, o hormônio do estresse. Sucintamente, uma atividade sem pausas leva os usuários a um estado de hiperexcitação crônica. É como estar em modo lutar ou fugir o tempo todo. (HYPERAROUSAL, 2025) Afora, claro, a influência perceptiva de conceitos como Rede em Modo Padrão (Default Mode Network – DMN) e a recuperação da memória e atenção do córtex pré-frontal. E ainda inúmeros outros princípios de desenvolvimento tecnológico saudável como a transparência e controle do usuário. Possibilitar que os usuários entendam como os dados deles são empregados e dar alternativas para controlar suas definições de privacidade asseguram e aumentam a confiança na tecnologia. Adiante, reintroduzir pequenas tarefas manuais na rotina doméstica ou transformar tarefas domésticas em momentos de mindfulness. (HENKEL, 2025)

Porém, mesmo assim, com conjuntos amplamente desenvolvidos e extensos acerca dessas construções saudáveis entre humano-máquina, as maiores indústrias tecnológicas modernas da atualidade continuam a não as aplicar, pelo simples fato de que é lucrativa a venda de produtos que propiciam os usuários a cada vez menos pensamento crítico e capacidade de refletir sobre as suas próprias compras e ações cotidianas. Dado que tantas mudanças implicariam em uma espécie de acordo social, algo extenso e de difícil manuseamento nos dias atuais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, composta por revisão bibliográfica profunda. A revisão foi realizada a partir de fontes acadêmicas digitais e impressas, incluindo artigos científicos, livros e publicações especializadas na área de neurociência e tecnologia.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa teve caráter teórico e analítico, com ênfase interdisciplinar, envolvendo fundamentos da neurociência, filosofia, sociologia e design de desenvolvimento tecnológico. Seu objetivo principal foi identificar, através de análises críticas sobre literatura especializada e estudos científicos, os impactos da existência e convivência cotidiana com tecnologias modernas sociais e não-sociais no cérebro humano e, a partir disso, organizar princípios que possam ser utilizados no desenvolvimento de tecnologias que promovam uma relação humano-máquina mais saudável.

O primeiro passo metodológico consistiu em um levantamento bibliográfico amplo, que incluiu mais de 20 (vinte) fontes confiáveis, entre livros acadêmicos, artigos científicos indexados (como em periódicos como PNAS, Human Brain Mapping e Digital Health), reportagens técnicas e vídeos educativos de divulgação científica. As principais plataformas utilizadas para esse levantamento foram PubMed, SciELO, JSTOR, Archive.org e sites especializados como o G1, Wired, e canais como “Ato e Potência”, que ofereceram conteúdos de base filosófica e contemporânea sobre o tema.

A seguir, foram selecionados e analisados três estudos de caso científicos de alto impacto: dois deles abordando os efeitos neurobiológicos do uso excessivo da internet, e um sobre o uso de feedback em tempo real em aplicativos de saúde mental. Estes estudos foram examinados quanto à amostragem, metodologia e conclusões, sendo comparados com as hipóteses levantadas inicialmente pela pesquisa, de que a tecnologia realmente exerce um impacto profundo nas estruturas cerebrais.

A partir da análise do material levantado, foi realizada uma sistematização de alguns princípios fundamentais que podem ser aplicados no desenvolvimento de tecnologias mais saudáveis para os usuários, com base nos impactos identificados. Essa etapa seguiu uma metodologia qualitativa de análise temática, frequentemente utilizada nas ciências humanas, com foco na extração e organização de padrões conceituais recorrentes nas fontes analisadas.

Como forma de validação, optou-se por uma triangulação conceitual, comparando autores de diferentes áreas (como Nicholas Carr, Carl Mitcham, Eyal Ophir e Juliet Schor), e cruzando evidências empíricas com interpretações filosóficas e sociológicas. Essa abordagem substitui o uso de um experimento direto, dada a natureza da pesquisa, que não envolveu diretamente a criação de um produto físico ou digital. Além disso, ao longo do processo, conceitos e trechos do projeto foram discutidos informalmente com professores das áreas de ciências, biologia e filosofia da escola, a fim de reforçar a clareza conceitual e validar interpretações mais específicas da área neurobiológica. Não foi necessário o uso de laboratórios físicos ou equipamentos técnicos, sendo todo o trabalho desenvolvido por meio de recursos digitais, com auxílio de editores de texto, ferramentas de organização bibliográfica e plataformas online de acesso aberto à artigos científicos.

5 CONCLUSÕES

Conclui-se, a partir desta investigação, que a tecnologia moderna não atua apenas como ferramenta neutra ou funcional, mas exerce influência direta e profunda sobre o comportamento humano, alterando estruturas cerebrais ligadas à atenção, memória, controle de impulsos e percepção do tempo. A convivência prolongada com tecnologias digitais (de redes sociais a eletrodomésticos) têm contribuído para um cotidiano mais fragmentado, superficial e mecanizado, afetando negativamente a saúde mental, o foco e o senso de pertencimento do indivíduo. Esse cenário confirma a necessidade urgente de rever a forma como a tecnologia é projetada, distribuída e utilizada no cotidiano.

No entanto, a pesquisa também indica que esses impactos não são inevitáveis nem irreversíveis. A partir da análise crítica e interdisciplinar, foi possível identificar princípios concretos que podem ser aplicados no desenvolvimento de tecnologias mais humanas, éticas e saudáveis. Entre eles, destacam-se o incentivo a pausas conscientes e desconexão, o uso de feedbacks claros e imediatos, a valorização do foco prolongado e da simplicidade funcional, o design empático, e a transparência no uso de dados e algoritmos. Quando respeitados os limites do cérebro humano e as necessidades emocionais dos usuários, a tecnologia pode deixar de ser fonte de desgaste para se tornar aliada no bem-estar e cumprir seu objetivo primário.

Logo, a saída não está em abandonar a tecnologia, mas em criar uma nova forma de convivência com ela, mais crítica, ética e neurocompatível. O futuro da inovação depende da capacidade de projetar soluções que fortaleçam a autonomia, a atenção e os vínculos sociais, ao invés de corroê-los. Para isso, é necessário que designers, engenheiros, educadores e desenvolvedores assumam a responsabilidade de construir um ecossistema tecnológico que esteja alinhado não apenas à eficiência, mas também à saúde cognitiva e à qualidade de vida humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATO E POTÊNCIA. Como a internet está (literalmente) mudando a estrutura do nosso cérebro. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=fcNPjuTn3I>>. Acesso em: 22 mar. 2025.

Até que ponto as novas tecnologias podem afetar a nossa saúde física e mental? Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/especial-publicitario/bem-viver-em-minas/convivio-com-a-tecnologia/noticia/2021/12/01/ate-que-ponto-as-novas-tecnologias-podem-afetar-a-nossa-saude-fisica-e-mental.ghtml>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

ATO E POTÊNCIA. Tamo emburrecendo, tamo emburrecendo — O brasileiro não está lendo livros e isso é preocupante. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=UqGcJCLgNx8>>. Acesso em: 22 mar. 2025.

BYREHAB AGENCY. Exponential growth in technology & 5 examples of exponential technologies - rehab agency. Disponível em: <<https://www.rehabagency.ai/insights/exponential-technology-growth>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

CARL MITCHAM, D. C. Os desafios colocados pela tecnologia à responsabilidade ética. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/41012442>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

CARR, N. Author Nicholas Carr: The Web shatters focus, rewires brains. Wired, 24 maio 2010.

CARR, N. G. The shallows: What the internet is doing to our brains. New York, N.Y.: W.W. Norton, 2010.

DA PAZ ROSA FILHO, A. A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS ATRAVÉS DO USO DO SMARTPHONE. Disponível em: <<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/computacao/influencia-da-tecnologia-no-comportamento-dos-individuos-atraves-do-uso-do-smartphone.htm>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

DIETVORST, E. et al. Real-time personalized feedback in mHealth for adolescents. Digital health, v. 10, p. 20552076241247937, 2024.

ESTANISLAU*, J. Cérebro tem capacidade de se reconfigurar e ser treinado para melhores resultados. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/radio-usp/cerebro-tem-capacidade-de-se-reconfigurar-e-ser-treinado-para-melhores-resultados/>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

EXCELÊNCIA SC. “A melhor forma de prever o futuro é criá-lo” Peter F.

Drucker. Excelência SC, 17 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.excelenciasc.com.br/post/a-melhor-forma-de-prever-o-futuro-%C3%A9-cri%C3%A1-lo-peter-f-drucker>>. Acesso em: 29 maio. 2025

EQUIPE DO SIGNIFICADOS. Tecnologia: o que é (resumo do conceito). Disponível em: <<http://significados.com.br/tecnologia-2/>>. Acesso em: 22 mar. 2025.

FIODOR MIKHAILOVITCH DOSTOIEVSKI; VIEIRA, J. G. Recordações da casa dos mortos. [s.l.: s.n.].

GEGALOW, V. 6 UX design principles to boost your well-being. Disponível em: <<https://builtin.com/articles/ux-design-wellbeing?>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

GLORIA, H. A memória de longo prazo. As consequências para o estudo. Disponível em: <<https://slideplayer.com.br/slide/323670/>>. Acesso em: 29 maio. 2025.

GUPTA, M.; SHARMA, A. Fear of missing out: A brief overview of origin, theoretical underpinnings and

- relationship with mental health. *World Journal of Clinical Cases*, v. 9, n. 19, p. 4881–4889, 6 jul. 2021.
- HENKEL, E. 5 principles for making digital healthcare more human-centered. Disponível em: <<https://www.ideo.com/journal/5-principles-formaking-digital-healthcare-more-human-centered?>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- HUI, Y. *Tecnodiversidade*. São Paulo: Ubu Editora, 2020. Hyperarousal. Disponível em: <<https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/hyperarousal>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- INSIGHTS. Qual é o objetivo da tecnologia na sociedade? Disponível em: <<https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequente-s/qual-e-o-objetivo-da-tecnologia-na-sociedade>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- MAGUIRE, E. A. et al. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 97, n. 8, p. 4398–4403, 2000.
- OPHIR, E.; NASS, C.; WAGNER, A. D. Cognitive control in media multitaskers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, v. 106, n. 37, p. 15583–15587, 2009. Os riscos da internet em excesso. Disponível em: <<https://uenf.br/publicacoes/os-riscos-da-internet-em-excesso/>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- PEREIRA, J. Sociedade moderna trabalha mais que camponeses medievais, indica pesquisadora. Disponível em: <<https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/sociedade-moderna-trabalha-mais-horas-que-camponeses-medievais-indica-pesquisadora.phtml>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- PIRES, L. ARPANET: O nascimento da internet moderna. Disponível em: <<https://www.welivesecurity.com/pt/we-live-progress/arpanet-o-nascimento-da-internet-moderna/>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- PROENÇA LEITE, R. VIDA ACELERADA E ESGOTAMENTO: ensaio sobre a mera-vida urbana contemporânea. *Caderno CRH*, v. 35, p.e022039, 2022.
- Quais são os 10 países que trabalham mais horas? Veja lista. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/mundo/epoca/noticia/2024/08/10/quais-sao-os-10-paises-que-trabalham-mais-horas-veja-lista.ghtml>>. Acesso em: 29 maio. 2025.
- REDAÇÃO. A curiosa máquina de escrever de Friedrich Nietzsche era em forma de bola. Disponível em: <<https://www.mdig.com.br/index.php?itemid=52118>>. Acesso em: 27 maio. 2025.
- SCHOR, J. B. *The overworked American: The unexpected decline of leisure*. Londres, England: Basic Books, 2008.
- TAKEUCHI, H. et al. Impact of frequency of internet use on development of brain structures and verbal intelligence: Longitudinal analyses. *Human brain mapping*, v. 39, n. 11, p. 4471–4479, 2018.